

भोज्य पदार्थों में अप्राकृतिक रंगों के उपयोग से समाज एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन

साधना राज

रंग की परिभाषा रंग हजारों वर्षों से हमारे जीवन में व्याप्त है। प्रारंभ में मानव प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करता था। उल्लेखनीय है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता की जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें ऐसी मूर्तियाँ एवं बर्तन भी थे जिन पर रंगाई की गई थी। जिसमें लाल रंग के कपड़े का एक टुकड़ा भी मिला। विशेषज्ञों के अनुसार इस पर मजीठ या मजिष्ठा की जड़ से तैयार किया गया रंग चढ़ाया गया था। हजारों वर्षों तक मजीठ की जड़ और बक्कम वृक्ष की छाल लाल रंग का मुख्य स्रोत थी। पीपल, गूलर और पाकड़, हल्दी आदि से रंग तैयार किया जाता था किंतु आजकल कृत्रिम रंगों को उपयोग जोरों पर है जो न सिर्फ कपड़ों बल्कि भोज्य सामग्रियों में अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है।

भोज्य पदार्थों में रंग प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक

स्वास्थ्य चिकित्सा के रूप में प्राकृतिक रंग के अलावा कई प्राकृतिक रंगों में चिकित्सीय गुण पाए जाते हैं जो कि दर्दनाशक दवाओं, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी इंप्लेमेंटरी होते हैं जैसे हल्दी वातहर और पेट विकार के निदान में सहायक है। भारत में रंग चिकित्सा द्वारा भी अनेकों रोगों का निदान किया जाता है इसमें विभिन्न प्रकार की रंगों वाले बाटलो में तेल रखकर सूर्य के प्रकाश में एक निश्चित समयावधि में रख कर उसका रोगों में उपयोग किया जाता है।

अप्राकृतिक रंगों का प्रभाव

भोजन में अप्राकृतिक निले रंग से कैसर, लाल रंग से थायरॉयड, हरे रंग से कैंसर, पीले रंग से गुर्दे में ट्यूमर की समस्या बढ़ रही है ये रंग अधिकांश कैंडी, केक, कपकेक, चेरी, सॉफ्ट ड्रिंक्स में उपयोग किया जाता है जिससे कि छोटे बच्चे उसके सुंदर एवं आकर्षक रूप को देखकर उसकी मांग करे। कृत्रिम रंग फास्ट फूड और नकली खाद्य पदार्थ वर्तमान की एक गंभीर समस्या है। एक उपभोक्ता वकालत करने वाले समूह द्वारा हाल ही में एक याचिका जो कि भोजन में कृत्रिम रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगायी गई है। इससे वनज बढ़ना, असमय बाल सफेद होना आदि समस्याएँ भी हो रही हैं।

सामाजिक एवं संवैधानिक उपचार

वर्तमान में सामाजिक स्तर पर प्रत्येक जिम्मेदार नागरीक को इसके प्रति अपना दायित्व निभाते हुए सहयोग देना चाहिए जिसमें जागरूकता सर्वप्रथम आवश्यक है।

एक जर्नल में 2007 में प्राकृतिक स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में रंगों के खतरों पर अध्ययन किया गया तथा स्वास्थ्य कि चिंता पर कनाडा में संघीय सरकार ने भोजन में मिलाए जाने वाले रंगों की लेबलिंग को आवश्यक किया।

निष्कर्ष भारत में न केवल प्रतिष्ठित कंपनियों, होटल, बेकरी, कन्फेक्शनी और मिठाई की दुकानों अपितु छोटे या ग्रामीण स्तर पर भी किए जाने वाले रंगों जो भी भोज्य पदार्थों में उपयोग किए जाते हैं अत्यधिक असंतोषजनक स्थिति में हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सबसे अधिक खराब स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों तथा स्थानीय स्तर पर मिठाई, हलवाई दुकान, बेकरी, आइस्क्रीम और अन्य खाद्य वस्तुओं की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें उन रंगों का उपयोग किया जा रहा है जिसके अनुमति शासन नहीं देता जो कि मानव एवं जानवरों के अतिरिक्त प्रकृति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। खाद्य रंग के सुरक्षित उपयोग के लिए सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को प्रारंभ करने एवं जागरूकता पैदा करने की तत्काल आवश्यकता है। इससे मनुष्य की औसत आयु घट रही है तथा नई-नई बीमारियों जन्म ले रही हैं।

संदर्भ –

- 1 क्रैग एफ 2006। वायुमंडलीय विकिरण की बुनियादी बातों : 400 समस्याओं के साध्य एक परिचय। विले-आई.एस.बी. एन. 3527405038।
- 2 डॉ. वी.पी. कपूर राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान (NBRI), लखनऊ, भारत से अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक है।
- 3 कैली स्कोटी, एच.एच.सी. 18 जनवरी 2008